

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Солметов Гуломжон Абдурасулович

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДАГИ МУАММОЛИ КРЕДИТЛАРНИ ВУЖУДГА

КЕЛИШИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИЛИШИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

